

[555] Patientenregister in der Qualitätsforschung: Das Beispiel von RECCORD

Jürgen Stausberg¹, Michael Czihal², Wulf Ito³, Grigorios Korosoglou⁴, Christos Rammos⁵, Nasser Malyar⁶

¹Essen, Essen, Deutschland, ²LMU Klinikum, München, Deutschland, ³Klinikum Kempten, Kempten (Allgäu), Deutschland, ⁴GRN-Klinik Weinheim & Eberbach, Weinheim, Deutschland, ⁵Universitätsklinikum Essen (AöR), Essen, Deutschland,

⁶Universitätsklinikum Münster, Münster, Deutschland

Hintergrund: Qualitätsforschung wird als Zweck von Patientenregistern beschrieben. Dabei ist unklar, welche Eigenschaften diesbezügliche Vorhaben auszeichnen. RECCORDing COurses of vasculaR Diseases (RECCORD) wurde 2019 von der Deutschen Gesellschaft für Angiologie - Gesellschaft für Gefäßmedizin e.V. (DGA) als eigenfinanziertes Register der Qualitäts- und Versorgungsforschung zu Katheterinterventionen bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit etabliert [1].

Zielsetzung: Am Beispiel von RECCORD sollen Register in der Qualitätsforschung charakterisiert werden. Deren Wirkung kann sich u. a. über drei Wege entfalten [2]: 1) entsprechende Register liefern Referenzangaben zur Qualität der Versorgung für gesundheitspolitische Entscheidungen, 2) sie bieten ein Benchmarking beteiligter Zentren mit Feedback und anderen Verfahren des Qualitätsmanagements, 3) Erkenntnisse finden über wissenschaftliche Publikationen Berücksichtigung in Leitlinien und anderen Darlegungen von Best Practice.

Methode: Aus dem jährlichen Qualitätsbericht für 2023/2024 standen zu den sieben bei RECCORD definierten Qualitätsindikatoren (QI) und ihren Strata der gewichtete Mittelwert und das 95 %-Konfidenzintervall der Einrichtungsergebnisse sowie Angaben zu Zentren zur Verfügung. Das Berichtsjahr umfasste den Zeitraum von Oktober des Vorjahres bis September des aktuellen Jahres. Für den Qualitätsbericht wurden die Ergebnisse für alle vorangehenden Zeiträume bei einheitlichen QI-Definitionen neu berechnet. Ein Trend wurde univariat mit der linearen Regression geprüft.

Ergebnisse: Für drei QI zu peri-interventionellen Sachverhalten standen Ergebnisse aus fünf, für vier QI mit 1-Jahres-Follow-up aus vier Berichtsjahren zur Verfügung. Die Anzahl an Studienzentren sank von 22 bei peri-interventionellen Sachverhalten im Berichtsjahr 2024 bis auf sechs für einzelne Strata mit Follow-up und Forderung nach Ergebnissen in den letzten drei Jahren. Bei keiner Kennzahl zeigte sich ein statistisch signifikanter Trend. Wissenschaftliche Auswertungen konnten wichtige Beiträge zur Qualitätsforschung liefern (z. B. in [3]).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Repräsentativität der Zentren für Deutschland sowie der Gelegenheitsstichprobe für die Zentren ist offen. Über die Ergebnisse zu den QI lassen sich daher nur eingeschränkt Erkenntnisse für gesundheitspolitische Entscheidungen ableiten. Das Qualitätsniveau ist stabil, wobei sich deskriptiv Verbesserungen u. a. in einer leitliniengerechten Sekundärprophylaxe sowie dem Anteil von Patientinnen und Patienten mit Steigerung der Lebensqualität bei Claudicatio andeuten. Der naheliegende Beitrag zur Qualitätsforschung scheint jedoch in einer Verbreiterung der Evidenzbasis über wissenschaftliche Publikationen aus Registern zu bestehen.

Quellenangaben:

- 1 Malyar NM, Stausberg J, Ito WD, et al. Rationale and design of the RECCORDing COurses of vasculaR Diseases registry (RECCORD registry). *Vasa* 2017; 46: 1-6.
- 2 Brown WA, Ahern S, MacCormick AD, et al. Clinical quality registries: urgent reform is required to enable best practice and best care. *ANZ J Surg* 2022; 92: 23-6.

- 3 Korosoglou G, Feld J, Langhoff R, et al; RECCORD Investigators. Safety and effectiveness of debulking for the treatment of infrainguinal peripheral artery disease. Data from the RECCORDing Courses of vascular Diseases (RECCORD) registry in 2910 patients. *Angiology* 2024; 21: 33197241263381.